

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM UM MOMENTO DE PANDÊMICO

 DOI: 10.5281/zenodo.7699983

Eduardo Sebastião de Macedo

Mestrando do Curso de Licenciando em Geografia pela Unioeste-FB,

EduardoS.Macedo@hotmail.com

Uilian Caponi Cristino

Mestrando do Curso de Licenciando em Geografia pela Unioeste-FB,

uiliancaponi181@gmail.com

Resumo: A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como uma abordagem direta e bibliográfica, feita durante os estágios realizados no período letivo de 2021 pelos autores. A mesma, sendo em base nas experiências empíricas profissionais e cidadãos dos acadêmicos do último período de licenciatura em geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, dado após um ano de paralisação das atividades acadêmicas durante a disseminação do COVID-19 na tentativa de retorno em um sistema remoto, neste trabalho realizar-se por meio de observação direta, porque se trata da experiência dos autores em seus estágios. A Covid-19, teve sua disseminação do vírus, ele acaba que permeando tanto o espaço luminoso quanto o espaço opaco, porém o impacto que ele vai acabar provocando é diferente nos dois. Ao momento em que provavelmente ele vem a ser trazido e encontrado primeiramente no espaço luminoso, mas seus impactos advêm por migrar para o espaço opaco, que apesar de serem espaços diferentes, eles conseguem dialeticamente se comunicarem e funcionar juntos. No âmbito educacional, várias discussões estão sendo, e serão abordadas sobre o ensino remoto, do ensino infantil ao ensino superior, neste trabalho, busca-se dissecar e apontar as relações, dificuldades e necessidades encontradas no período letivo de 2020-2021 pelos acadêmicos.

Palavras-chave: Ensino. Geografia. Pandemia. Formação. Cidadania.

Abstract: The research carried out in this work can be classified as a direct and bibliographical approach, carried out during the stage carried out in the 2021 school year by the authors. The same, being based on the empiric professional and citizen experiences of the academics of the last period of the degree in geography at the Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, after a year of downtime of academic activities during the dissemination of COVID-19 in attempt to return to the remote system, in this work to be carried out using direct observation, because it is about the experience of the authors in their internships. Covid-19, had it spread the

virus, ends up permeating both the bright space and the opaque space, but the impact it will end up having is different in both. At the moment when it is probably first brought and found in the luminous space, but its impacts come from migrating to the opaque space, which despite being different spaces, dialectically manages to communicate and function together. In the educational field, several discussions are being and will be addressed on remote teaching, from kindergarten to higher education, in this work, we seek to dissect and point out the relationships, difficulties, and needs to be encountered in the 2020-2021 school period by academics.

Keywords: Teaching. Geography. Pandemic. Training. Citizenship.

INTRODUÇÃO

O ensino remoto trouxe com ele a dificuldade ao acesso de ferramentas, como o computador e a internet de qualidade, os estudantes muitas vezes não possuem condições financeiras de ter esses aparelhos, outro fator importante e que teve grande impacto na parte do ensino remoto foi a vulnerabilidade um largo número de estudantes sofre, que é necessário em que trabalhem para poderem ajudar com as contas da casa, deixando a escola em segundo plano, isso com o ensino presencial já traz um grande impacto e faz a evasão escolar ser grande, em momentos pandêmicos, isso cresce exponencialmente.

A educação geográfica, mais que somente ensinar e aprender a se observar um mapa pendurado na parede, deve ser as lentes que ajudam o aluno a compreender o espaço a sua volta e a suas dinâmicas.

Significa que o sujeito pode construir as bases de sua inserção no mundo em que vive e compreender a dinâmica dele através do entendimento da sua espacialidade. Esta como decorrência dos processos de mundialização da economia e de globalização de todo o conjunto da sociedade requer novas ferramentas para que seja entendida. Educação geográfica significa, então, transpor a linha de simplesmente obter informações para realização de aprendizagens significativas envolvendo/utilizando os instrumentos para fazer a análise geográfica. Considera-se, portanto que entender a sociedade a partir da espacialização dos seus fenômenos pode ser uma contribuição para a construção da cidadania. (CALLAI, 2011, P. 3)

Na construção do conhecimento de geografia, o professor pode acabar caindo no vício de apenas transmitir um conhecimento pré-selecionado, sem reconhecer a intencionalidade dele, impedindo que o seu aluno consiga construir relações entre seu cotidiano, sem poder ser crítico. O desafio diário de superar a transmissão, pode

parecer difícil e muitas vezes sem significado, porém, traz a evolução do professor e com o tempo, sua progressão com o ensino de uma geografia crítica comprometida com a sociedade.

Metodologia

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como uma abordagem direta e bibliográfica, feita durante os estágios realizados no período letivo de 2021 pelos autores. Isto porque deve a pesquisa em mãos dos autores analisando a dinâmica do professor e o aluno em uma sala de aula virtual, aonde sua por meio dá análise bibliográfica, os docentes estruturavam uma dinâmica para com os estudantes. Quanto à metodologia o trabalho em mãos faz a opção pelo método dedutivo. Esta opção se justifica porque o método escolhido permite é aquele que parte de leis gerais para a compreensão de questões locais ou pontuais. Enquanto procedimento, este trabalho realizar-se-á por meio de observação direta, porque se trata da experiência dos autores em seus estágios. A pesquisa utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica, com foco nas discussões da relação professor-aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Estas ferramentas permitiram melhor embasamento de uma teoria de ensino, melhorando o engajamento dos docentes de maneira crítica. O material documentado, bem como, as respectivas análises serão organizadas em relatório de pesquisa componente do estudo monográfico que se pretende construir.

Referencial Teórico

Inicialmente deve-se entender que a ciência Geográfica tem um principal objeto de estudo que é ele o espaço, e a necessidade de aprender a fazer a leitura desse espaço geográfico é muito importante, pois vai além da simples leitura empírica. No entanto essa noção não se desenvolve naturalmente, e sim de forma processual, da forma em que ela está inserida na sociedade. Além disso a criança/adolescente irá desenvolver a leitura de mundo com criatividade e com saber, compreendendo o porquê e como aquilo se desenvolveu de forma que se encontra no presente.

O espaço não é neutro, e a noção de espaço que a criança desenvolve não é um processo natural e aleatório. A noção de espaço é construída socialmente e a criança vai ampliando e complexificando o seu espaço vivido concretamente. A capacidade de percepção e a possibilidade de sua representação é um desafio que motiva a criança a desencadear a procura, a aprender a ser curiosa, para entender o que acontece ao seu redor, e não ser simplesmente espectadora da vida. “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser (FREIRE, 2001, p. 98).

O autor nos mostra que o homem não irá ver o mundo de uma forma crítica em um primeiro momento, justamente pelo fato de fazermos a interpretação de experiência sobre o espaço, pois é essa a interpretação que todo homem terá naquele espaço sem um olhar crítico, aproximando de sua realidade (esse olhar todos acabam tendo, pois isso já é do homem), isso é ótimo, pelo fato de a partir desse olhar “espontâneo” que o olhar crítico é desenvolvido.

O sujeito não deve ficar apenas na superficialidade de leitura do mundo, ou consciência ingênua, seria a consciência em que o aluno fica no básico de leitura e não tem um aprofundamento sobre a sua leitura de mundo e seu conhecimento.

Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida lhes oferece. (FREIRE, 1980, 26).

Segundo Freire (1980), o homem primeiramente deve saber que é um sujeito histórico, que ele faz a sua própria história, que ele tem o compromisso de fazer e refazer o mundo, trabalhar na construção dele, isso apenas é alcançado com a reflexão e ação. O homem deve assumir o seu papel histórico para poder de fato ter um conhecimento de mundo, o que não é alcançado de um momento para outro.

Segundo Cuche (2002), “o homem é essencialmente um ser cultural” o professor tem papel importante no processo de conscientização e de construção e construir a relação natureza e cultura na base do pensamento crítico do aluno, mostrando que ele deve ser anunciador e denunciador, porém o aluno também deve ter o seu papel de construção de seu conhecimento.

São muitas as vantagens que a Internet oferece para o processo de ensino e aprendizagem quando utilizada de forma adequada, no entanto, existem alguns problemas e limitações quando sua utilização

é feita de maneira incorreta e despreparada, podendo gerar alguns transtornos no processo educacional. (2013, p. 22)

Sendo a Internet uma fonte rápida e fácil de pesquisa, os estudantes muitas vezes podem aproveitar isso de forma que acrescente na construção do conhecimento. Mas deve ser levado em conta que os alunos que não possuem o acesso à tecnologia, não devem ser excluídos ou deixados de lado do processo, sendo que o professor deve disponibilizar os conteúdos obrigatórios para esses estudantes de outra maneira, podendo ela ser impressa.

Devemos levar em conta também que, com programas, como o Google Earth, alguns atlas online e softwares, o processo pode ficar mais dinâmico, possibilitando com que o estudante possa observar tanto a parte física, de rios, povoadamentos, como a parte econômica, sendo elas rodovias e fronteiras, sendo assim torna-se uma fonte de pesquisa rápida, e como fonte de comunicação dos próprios estudantes.

[...] uma das formas mais interessantes de trabalhar colaborativamente é criar uma página dos alunos, como espaço virtual de referência, aonde vão se construindo e colocando o que acontece de mais importante no curso, os textos, os endereços, as análises e as pesquisas (2013, p. 3)

Destacamos também que é possível o professor criar uma página em alguma rede social, em que a maioria tenha acesso para que sejam disponibilizados conteúdos, textos, e endereços, para que haja essa comunicação professor/estudante para além da sala de aula, e que os próprios estudantes do curso tenham consciência de trabalhos, pesquisas de seus colegas, melhorando assim a comunicação entre a turma.

Em um período atípico como estamos atravessando no momento (2019-2020-2021) notamos a presença de outros importantes canais de comunicação para que o processo de ensino continuasse, mesmo que de forma precária em muitos locais. No Brasil existiu e existe uma grande dificuldade tanto por parte do docente quando discente, a falta de preparação do sistema da educação brasileira, e do preparo para o uso de tecnologias que já era notado em momentos anteriores, agora tudo ficou mais evidente.

No âmbito educacional, várias discussões estão sendo, e serão abordadas sobre o ensino remoto, do ensino infantil ao ensino superior, para entendermos um

pouco mais é necessário entender as diferenças entre EAD, aula remota, síncrona e assíncrona, entre outros.

O importante papel da Geografia na vida de um estudante já foi citado, porém é no Ensino Médio em que ela tem um papel crucial para o desenvolvimento da criticidade, o que não deve ser confundido com opção política ou ideológica, tanto do discente quanto do docente. O poder do conhecimento geográfico vai muito além das curiosidades de como chove, o motivo do céu ser azul, esse conhecimento da Geografia crítica consegue ultrapassar essa barreira fazendo com que o estudante leia o mundo de forma diferente, consiga ver e compreender além do que está sendo dito, tirando suas próprias conclusões, sem ter apenas repetido frases prontas de outras pessoas.

[...]. Ao ler o espaço, a criança estará lendo a sua própria história, representada concretamente pelo que resulta das forças sociais e, particularmente, pela vivência de seus antepassados e dos grupos com os quais convive atualmente. (CALLAI, 2005, p.237).

Como foi citado o estudante deve aprender a ler o espaço-mundo para ler sua própria história de vida, que ele se entenda como contribuinte na formação do espaço ao redor de sua vivência e que seus pais e avós também contribuíram para aquela construção.

Como fazer para que o estudante consiga fazer essa leitura de mundo? Isto continua ainda muito distante para muitos professores. Mas é a própria história do espaço e da sociedade que fará o estudante começar a ter percepção de leitura. Outra maneira de possibilitar ao estudante essa leitura, é incentivá-lo para o seu próprio conhecimento, com básicas noções, porém de importância para que, ele possa fazer a leitura de mundo, onde encontramos a trajetória, que longa e complexa, da construção do sujeito pensante social.

A área então das ciências humanas e sociais aplicadas, que integram Filosofia, Geografia, História e Sociologia, deve ser a área de competências que deve fazer o estudante olhar criticamente, e entender a transformação do espaço geográfico, o seu conhecimento deve ser entendido e moldado para que ele possa moldar entendendo problemas de todos as magnitudes, saindo da local até a mundial. A Geografia deve nesse sentido estar comprometida a formar sujeitos pensantes nesse sentido, de conectar o estudante com problemas sócio-espacial fazendo com que ele não só compreenda, mas entenda que ele também está inserido nesse sistema.

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista social, entre os pobres, os migrantes, os excluídos, as minorias; de um ponto de vista económico, entre as atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais "opacas", tornadas irracionais para usos hegemónicos. Todas essas situações se definem pela sua incapacidade de subordinação completa às racionalidades dominantes, já que não dispõem dos meios para ter acesso à modernidade material contemporânea. Essa experiência da escassez é a base de uma adaptação criadora à realidade existente. (Santos, 2006, pag. 210)

Esse território opaco, como traz Santos (2006), mostra um espaço em que é denso em população, porém existe uma grande escassez social, apesar de existir certa demanda de trabalho, a falha em serviços sociais é um espaço que é fluido, pois esses locais normalmente encontrados em margens de centros, é onde perpassa e consegue se inter-relacionar com o território luminoso.

Já o território luminoso segundo Santos (2006), "a naturalidade" do objeto técnico cria uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem surpresa. Essa "historicização da metafísica crava no organismo urbano áreas constituídas ao sabor da modernidade", ou seja, são densamente técnicos, e conseqüentemente a riqueza vem ao seu encontro.

Resultados e Discussão

A Covid-19, como vimos anteriormente, por sua facilidade de disseminação do vírus, ele acaba que permeando tanto o espaço luminoso quanto o espaço opaco, porém o impacto que ele vai acabar provocando é diferente nos dois. Ao momento em que provavelmente ele vem a ser trazido e encontrado primeiramente no espaço luminoso, a partir daí acaba por migrar para o espaço opaco, que apesar de serem espaços diferentes, eles conseguem dialeticamente se comunicarem e funcionar juntos.

O espaço luminoso, que apesar de boa parte das vezes também ter sofrido com a parte de contaminação do vírus, tendo algumas facilidades, como por exemplo, o trabalho em *home office* é uma possibilidade para boa parte dessas pessoas, e a questão de infraestrutura de moradia e mobilidade são muito mais favoráveis.

O espaço opaco por sua vez acaba por sofrer e sentir mais o impacto de uma pandemia em um momento de fragilidade em que as pessoas necessitam ficar

isoladas, o Instituto Data e Locomotiva (2020) na pesquisa “Economia das Favelas” mostra que os moradores de favela movimentam cerca de 119.8 bilhões de reais por ano, porém sabe-se que na opacidade da cidade a infraestrutura e a possibilidade do trabalho em *home office* é muito menor, por conta de diversos fatores, como por exemplo, em uma casa, de poucos cômodos, onde normalmente já dividem aquele espaço muitas pessoas, segundo o Instituto Data e Locomotiva (2020) a média nesses espaços opacos é superior a 4 pessoas por cômodo da casa.

Outro importante fator a ser destacado é a falta de saneamento básico nessas regiões e a falta de água, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no Brasil cerca de 45% da população não tem esgoto tratado, onde muitas vezes o esgoto acaba passando na porta de suas casas, a questão da água tratada 43% não tem o atendimento adequado de abastecimento de água, chegando nesse momento em um empecilho em que em um momento tão necessário manter a higiene, sem água e sem saneamento podemos dizer que isso torna-se um tanto quanto complicado para essas pessoas nessas situações.

Podemos destacar entre os mais afetados por esse momento pandêmico os estudantes, principalmente aqueles em que se encontram nos espaços opacos, já aqueles que tem a “vantagem” de se encontrar em um espaço luminoso estão saindo em vantagens, gerando assim uma desigualdade de conhecimento, que não vai impactar não só agora no desenvolvimento do estudante, mas que isso irá acarretar efeitos que ele notará em seu futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino remoto trouxe com ele a dificuldade ao acesso de ferramentas, como o computador e a internet de qualidade, os estudantes muitas vezes não tem condições financeiras de ter esses aparelhos, outro fator importante e que teve grande impacto na parte do ensino remoto foi a vulnerabilidade um largo número de estudantes sofre, que é necessário em que trabalhem para poderem ajudar com as contas da casa, deixando a escola em segundo plano, isso com o ensino presencial já traz um grande impacto e faz a evasão escolar ser grande, em momentos pandêmicos, isso cresce exponencialmente.

O professor foi privado de ter esse contato, e esse *feedback*, isso afetou de certa forma criticamente, mais os professores, pois o contato com uma tela, tudo isso

agora, as dúvidas, as conversas ficaram amências, pois as relações antes sociais agora são ocupadas por um chat e uma sala virtual. Segundo Freire (1996) o ensinar não está em transferir conhecimento, mas os estudantes possuem a participação essencial no processo de ensino-aprendizagem, e que o professor é apenas o mediador nessa relação. Porém nesse momento isso foi perdido, nota-se que a educação remota traz muito o caráter da educação “bancária”, muitas vezes em alguns tópicos encontradas na nova BNCC, em que o professor tira o estudante do processo e apenas transfere esse conhecimento para o estudante, na Geografia isso acaba se tornando apenas um grande faz de conta, uma aula de curiosidades geográficas apenas.

REFERÊNCIAS

Sites:

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

DIAS, Álvaro Machado, JÚLIO, Carlos Alberto, MEIRELLES Renato. **Locomotiva**, Pesquisa & Estratégia, 2016. Estudos. Disponível em <<https://www.ilocomotiva.com.br/estudos>>

Livros:

CHUNCHE, Denys. Tradução: RIBEIRO Viviane. **A noção de cultura nas ciências sociais**. Bauru: Editora EDUSC, 1996.

FREIRE, Paulo. **Conscientização: Teoria e Prática da Libertação**. São Paulo: Editora Moraes LTDA, 1980.

_____. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Editora Paz e Terra S/A, 1996.

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 18ª ed. São Paulo: Paz & Terra, 2001.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção**. Cidade: São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

Artigo científico:

SILVA, Maria José Souza da. NASCIMENTO, Luciene Fabrizia Alves do. Felix Pedro Wallas Soares de Araújo. **Ensino Remoto e Educação Geográfica em Tempos de Pandemia**. In: Conedu, VII Congresso Nacional de Educação. Maceió. Disponível em: < <http://www.conedu.com.br/>>

CRUZ, W. B. **Experiência utilizando ferramenta síncrona no processo de aprendizagem**. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/265817949_Experiencia_utilizando_ferramenta_sincrona_no_processo_de_aprendizagem> Acesso em 22 set. 2018

CALLAI, Helena Copetti. **Aprendendo a ler o mundo**: a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. In: Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2005. Disponível em <<http://www.cedes.unicamp.br>>

SOUZA, M. G. **O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL**. Disponível em:
<http://www.uece.br/computacaoead/index.php/downloads/doc_view/2044tccmariagerlanne?tmpl=component&format=raw> Acesso em 22 set. 2018.